

DESAPROPRIAÇÃO DE IMÓVEL, IMPORTÂNCIA PARA SETOR PÚBLICO

[Ciências Humanas, Volume 28 – Edição 132/MAR 2024 SUMÁRIO /
09/03/2024](#)

EXPROPRIATION OF PROPERTY, IMPORTANCE FOR THE PUBLIC SECTOR

REGISTRO DOI:10.5281/zenodo.10800987

Francisco José Araujo dos Santos¹

Juraci Brasil do Rego²

Giselle Karolina Gomes Freitas Ibiapina³

Jane Karla de Oliveira Santos⁴

RESUMO

A desapropriação de imóvel é um processo que tende a ocorrer de forma passível e comum, sendo está voltada para imóveis particulares. No entanto, ao que condiz com a propriedade particular, é importante frisar que a mesma não deve sobrepor aos interesses públicos. Diante disso está pesquisa tem como objetivo geral mostrar, com embasamento na literatura jurídica, a relação dos Poderes Públicos frente a prática da desapropriação de imóvel. Desta forma, o estudo caracterizou-se metodologicamente como uma investigação documental qualitativa. Os resultados apontaram que o direito de propriedade está presente na Constituição Federal, visto que se trata de um direito subjetivo, assim

como está associado as faculdades jurisdicionais. Assim compreende-se que a lei desapropriatória consiste em seguir fielmente os comandos da lei constituinte, ou seja, deve obedecer ao que está informando, não sendo aceito atos que ocorra de forma diferente, neste caso não é possível que ocorra a desapropriação, tendo em vista que sua realização só poderá ocorrer quando houver a indenização em dinheiro de forma prévia. A pesquisa ainda atribuiu informações ao que condiz com a direito de propriedade como um princípio social, sendo que está é um direito que deve ir de encontro com as obrigações dos proprietários, bem como devem irem de encontro com o interesse público, para isso, torna-se relevante a adoção de medidas que vão de encontro com a legalidade e proporcionalidade, visto que estes são alguns limites que estão associados a desapropriação do bem.

Palavras-chave: Desapropriação de imóvel. Poderes públicos, Constituição Federal

ABSTRACT

The expropriation of property is related to the carrying out of a process that tends to occur in a passable and common way, and is focused on private properties. However, in line with private property, it is important to emphasize that it must not override public interests. In view of this, this research has the general objective of showing, based on legal literature, the relationship between Public Authorities in relation to the practice of property expropriation. In this way, the study was methodologically characterized as a qualitative documentary investigation. The results showed that the right to property is present in the Federal Constitution, since it is a subjective right, as well as being associated with jurisdictional faculties. Thus, it is understood that the expropriation law consists of faithfully following the commands of the constituent law, that is, it must obey what is stated, acts that occur differently are not accepted, in this case it is not possible for expropriation to occur, taking into account given that its realization can only occur when there is prior monetary

compensation. The research also attributed information to what is consistent with the right to property as a social principle, as this is a right that must meet the obligations of owners, as well as must meet the public interest, for this, it becomes It is important to adopt measures that meet legality and proportionality, as these are some limits that are associated with the expropriation of the property.

Keywords: Expropriation of property. Administrative Rights. Civil Rights.

1. INTRODUÇÃO

A desapropriação está relacionada para desocupação do imóvel, o qual é de grande relevância para o setor público, principalmente quando o mesmo se trata de direitos imobiliários constitucional, administrativos ou civil. Diante do exposto, torna-se relevante informar que a desapropriação dar-se mediante a intervenção de forma mais severa, a qual é realizada através do Estado na propriedade e para que ocorra tal prática é de suma importância que a ação realizada ocorra autorizada constitucionalmente, resultando assim o direito individual em prol do bem Neste sentido, compreende-se que esta ação deve ir de encontro com as implicações no ordenamento jurídico (Cascaledi, 2019, p. 02).

Nas grandes cidades, esta é uma prática bastante comum, as quais envolve também questões sociais, no qual a participação do Poder Público torna-se essencial, haja vista que sua atuação se encontra voltadas para as necessidades em saúde, lazer, educação e outros, neste sentido, compreende-se que com a ocupação de forma desordenada, a população tende a contribuir para o surgimento da desordem.

A desapropriação está estreitamente ligada a perda involuntária, no qual resulta na retirada do proprietário, ou seja, a perda da propriedade, tendo o Poder Público como o agente responsável por realizar tal procedimento. No entanto, neste processo algumas modalidades encontram-se presente, no qual é importante que se tenha conhecimentos quanto a desapropriação privada frente ao interesse social ou por intermedia da

sanção urbana, as quais estão relacionadas ao Direito Administrativo, assim como para o Direito Civil, tendo em vista que esta ação possui interferência do Estado (Fagundes, 2019, p. 05).

Academicamente, a pesquisa se justifica por compreender a relação do Poder Público, frente o cumprimento de desapropriação de imóvel, os quais encontram-se embasado nas leis, visando levantar novas informações relacionadas aos Direito Civil e Direito Administrativo. De forma pessoal, este trabalho justifica-se pelo percurso da formação do autor, onde se busca constatar a estreita ligação de sua prática profissional com o acompanhamento ou até mesmo a realização de ações voltadas para a desapropriação, haja vista que o curso de Direito, possibilita o acadêmico a ser um construtor do direito.

Neste sentido, esta pesquisa busca evidenciar a conduta do agente público frente aos casos de desapropriação, o qual deverá resultar o esvaziamento semântico. Diante dos pontos levantados nesta pesquisa, a questão norteadora buscou responder a seguinte indagação: De que forma o Setor Público poderá contribuir para a prática da desapropriação de imóvel?

O artigo tem como objetivo geral mostrar, com embasamento na literatura jurídica, a relação dos Poderes Públicos frente a prática da desapropriação de imóvel. E como específicos buscou-se analisar a importância do direito de propriedade frente a Constituição Federal; compreender a relação do Poder Público mediante o cumprimento de ações destinadas a desapropriação de imóvel; conceituar a desapropriação como uma ação comum ou ordinária.

Nesse passo, a desapropriação encontra-se voltada para as questões jurídicas tendo como embasamento os procedimentos administrativos, os quais resultam a realização do ordenamento de atos administrativos. Assim, os procedimentos desapropriatórios tendem a ocorrer mediante

ato jurídico isolado, ou até mesmo através de fato administrativo. Desta forma, percebe-se que a

desapropriação ocorre em decorrência de processo administrativo, os quais estão consolidados nas normas do Direito Administrativo (Ventena, 2018, p. 03)

2 DESAPROPRIAÇÃO PARA O SETOR PÚBLICO

É compreensível mencionar que a desapropriação é uma ação que condiz com a realização de práticas interventivas realizadas pelo o Estado, sendo está destinada a uma propriedade. Assim sendo, complementa-se ainda que sua prática condiz com a realização de pagamentos, o quais tem como perspectivas as indenizações, visto que os bens privados passam a serem inclusos como bens públicos, sendo este um resultado obtido de forma compulsória.

Frente a estas informações torna-se relevante enfatizar que através de intervenção supressiva da propriedade dar-se seguimento a transferências do imóvel privado para o patrimônio público. Neste sentido, é possível mencionar o artigo 3º do Decreto de lei 3.365/41 (lei das desapropriações) o qual enfatiza sobre os serviços de desapropriação realizados pelas concessionárias de serviços públicos, os quais são responsáveis por autorizar assim como realizar o contrato de desapropriação, o referido decreto ainda determina no artigo 31, a incumbência do Poder Concedente mediante a declaração de utilidade pública, o que torna necessário a realização desta ações, sendo esta executada em prol de obra pública.

Neste sentido, torna-se relevante informa que a desapropriação de imóvel está relacionada a transferência compulsória, a qual é realizada mediante a titularidades privada para o poder público. No entanto, convém ainda mencionar que sua utilização condiz com os fundamentos da necessidade pública, sendo esta associada aos interesses sociais.

Frente a estas informações torna-se relevante apresentar o artigo 5º da Constituição Federal o qual prevê no capítulo XXIV a seguinte informação “a lei estabelecerá o procedimento para desapropriação por necessidade ou utilidade pública, ou por interesse social, mediante justa e prévia indenização em dinheiro, ressalvados os casos previstos nesta Constituição”.

Ao que condiz com a desapropriação mediante o instituto jurídico, convém mencionar os artigos, 1.228, § 3º, e 1.275, V, do Código Civil:

Art. 1.228. *O proprietário tem a faculdade de usar, gozar e dispor da coisa, e o direito de reavê-la do poder de quem quer que injustamente a possua ou detenha.*

§ 3º *O proprietário pode ser privado da coisa, nos casos de desapropriação, por necessidade ou utilidade pública ou interesse social, bem como no de requisição, em caso de perigo público iminente.*

Art. 1.275. *Além das causas consideradas neste Código, perde-se a propriedade:*

V – por desapropriação. (Grife nosso)

Mediante os procedimentos supracitados, é compreensível mencionar que ambos estão relacionados ao interesse públicos, assim como para o particular, no qual é possível obter ainda informações ao que condiz com as prerrogativas relacionadas aos direitos constitucionais, os quais são garantidos por leis, assim como encontram-se protegidos de forma coletiva, indo de encontro com a conveniência social.

Assim sendo, destaca-se que sua aplicabilidade deve ir de encontro com os procedimentos legais, ou seja, deve ir de encontro com o ato da Administração Pública, seguindo todos os procedimentos legais, sendo estes associados tanto a etapa declaratória como a executória.

3 DESENVOLVIMENTO

3.1 Percurso Metodológico

O presente estudo encontra-se embasado no caráter descritivo, o qual utilizou-se da investigação documental, que segundo Baena (1985) apud Fernández e Camargo (2019): “é uma técnica que consiste na seleção e recopilação de informações por meio da leitura e crítica a documentos e materiais bibliográficos, de bibliotecas, hemerotecas, centros de informação e documentação”. Seu emprego neste estudo justifica-se pelo fato de que as informações adquiridas com a coleta dos dados serão descritas e analisadas e suas explicações serão desenvolvidas na descrição do objeto de estudo. De acordo com Gil (2002), por meio da pesquisa documental é possível obter dados os quais ocorrem por meio de sequência, tendo em vista que, contribui para a produção do conhecimento, possibilitando também a análise de referências bibliográficas e legislativas.

O método empregado para o estudo seguiu um processo lógico e ordenado, assim descrito:

1. Escolheu-se o tema de investigação;
2. Reconheceu-se, identificou-se e reuniu-se de maneira preliminar fontes documentais, com o propósito de dimensionar o tema e construir o esquema de conteúdo;
3. Elaborou-se o plano de investigação, exercitando o pensamento para pôr em ordem os conceitos, organizou-se hierarquicamente os subtemas em um índice de conteúdo, discriminou-se o principal e o secundário,

determinou-se as atividades, meios e recursos para desenvolver a investigação documental sobre o tema que foi selecionado; justificou-se e formulou-se objetivos de investigação;

4. Recuperou-se a informação de acordo com a estrutura do conteúdo, localizadas nas unidades documentais (bibliotecas, centros de documentação, centro de referência e base de dados disponíveis na internet); as fontes foram avaliadas e selecionadas, para realizar a sua crítica externa e interna, registrou-se ordenadamente os dados da fonte com os conteúdos mais pertinentes; construiu-se as palavras-chave e descritores dos capítulos e cabeçalhos para a organização da informação;

5. A informação foi organizada, interpretada e compilada;

6. O informe de investigação foi estruturado e relatado levando em conta os aspectos estruturais da escrita monográfica;

Assim, destaca-se que a realização de pesquisa através do Google Acadêmico, onde buscou-se por estudos publicados dentre os anos de 2017 a 2022, tendo como critério de inclusão estudos no idioma de português, com download gratuito. Para busca dos artigos foram utilizados como palavra-chave “Desapropriação de imóvel”, “Direitos Administrativos” “Direitos Civil”.

Desta forma, a investigação documental caracteriza-se ainda como investigação documental de compilação, que é um estudo que integra e relaciona materiais dispersos elaborados por diversos autores sobre uma temática determinada, obtendo como produto, uma investigação geral do tema em questão (Baena, 1985 *apud* Fernandez e Camargo, 2019).

Figura 1 – Fluxograma do processo de investigação, seleção e inclusão de artigos.

Estudos identificados na
pesquisa a partir da busca nas
bases de dados Google
Acadêmico (31)

Artigos excluídos após aplicação dos critérios de inclusão. (05)

Artigos excluídos após leitura dos títulos e resumos (07)

Artigos ilegíveis (03)

Remoção de artigo em duplicatas (03)

Motivos da exclusão:

- Não foram publicados no período selecionado (01)
- Não apresentarem artigos completos (02)
- Não apresentarem os critérios de descrições no resumo (02)

Estudo incluídos na revisão (08)

Fonte: Dados da Pesquisa (2023).

Os resultados encontrados deram-se seguindo os critérios de inclusão e exclusão, após a seleção dos artigos, realizou-se a leitura de cada artigo para que pudesse analisar e adequar junto a questão que norteou esta pesquisa. Ainda, para uma melhor compressão, os estudos foram distribuídos e caracterizados pelas buscas que apresentaram resultados válidos para revisão, divididos em (título, autor (mês) /ano, método, conclusão).

2.2 Resultados

Um total de 10 artigos foram utilizados para o desenvolvimento desta pesquisa. Os dados coletados nos estudos dos artigos foram analisados e discutidos através das observações. De posse destas informações criou-se quadros de análises confrontando as informações obtidas com os estudos utilizados no decorrer da pesquisa, o Quadro 01 apresenta os artigos utilizados, para o desenvolvimento do presente estudo.

Quadro 01 – Caracterização dos artigos, evidenciando, autores, ano, título do artigo, tipo de metodologia usada, principais resultados.

Nº	AUTORES	ANO	TÍTULO DO ARTIGO	METODOLOGIA	RESULT.
01	Silva	2015	Desapropriação por utilidade pública e o princípio da dignidade da pessoa humana	pesquisa bibliográfica e documental,	A pesquisa apresenta significativa conclusão desaprova uma utilização visto que está associada dignidade humana
02	Toledo e Mokarzel	2015	A relação entre o direito de propriedade e o direito à moradia na Constituição Federal de 1988	Pesquisa documental	O estudo apontou importância a moradia principia quando está associada parâmetros para isso relevante de conhecimento voltado direito propriedade estes com base na Cons
03	Botelho	2017	Da Desapropriação De imóveis improdutivos e a	Pesquisa documental	A pesquisa apontou importância buscar-s

			incidência dos juros compensatórios		conhece Constitu visto qu contém informa relevant estas as contexto proprie e desap
04	Machado	2017	Do direito à indenização da posse no instituto da desapropriação	Estudo documental	Através artigo 3 decreto, pode-se resposta condiz c levantar indeniza está tam presente Constitu
05	Guizoni e Curi	2018	Desapropriação indireta	Pesquisa bibliográfica	O estud resultad informa relacion a desapi consequ tendo co realizad indireta, é uma c

					associa de inún
06	Ventena	2018	A tutela ambiental e o aparente conflito no direito de propriedade: implantação de áreas de interesse ambiental através da desapropriação de imóveis residenciais urbanos frente ao regramento civil	Pesquisa qualitativa	O estudo como relevante da desaj ambiental interesse encontrado no âmbito assim como jurisprudência aplicada tribunais
07	Costa et al.;	2019	O direito humano e fundamental à inviolabilidade da propriedade privada e o prazo prescricional nas ações de indenização por desapropriação indireta	Pesquisa qualitativa	Os resultados pesquisa importam ordenar brasileiro artigo 1.º Civil, o que abordagem possibilita efetiva rano cau núcleo h este ane constitu
08	Cascaldi	2019	Desapropriação indireta	Pesquisa qualitativa	Com o e realizado observa resultad

					desapro indireta ação qu fundam no ressarcir dos prej causadc Público, os efeitc da ação, quando processo da desaj ocorre d indireta de form violandc direito d proprieç
09	Fagundes	2019	A constitucionalidade da desapropriação judicial	Pesquisa bibliográfica	O estud uma abç que con constitu frente a leva a de judicial, ser reali: conform do Códig
10	Molina e Lisboa	2022	Direito de propriedade: uma análise da	Estudo documental	O estud resultad significa

		<p>constitucionalidade da proposta de emenda à Constituição (PEC) nº 80 de 2019 face ao princípio da função social da propriedade</p>	<p>condiz c de prop funções que este encontra na Cons brasileira</p>
--	--	---	--

Fonte: Dados da Pesquisa (2023).

O quadro acima apresenta dados relacionados aos estudos selecionados para a realização desta pesquisa, os quais contribuíram com o alcance de resultados perante a problemática apresentada. Neste sentido, é importante complementar que, na busca de obter maiores informações buscou-se organizar os dados de acordo com os objetivos propostos.

Neste sentido, complementa-se ainda que a realização dos subtemas vão de encontro com a pesquisa realizada, nesse sentido, convém mencionar que sua realização ocorreu mediante a realização de leitura, tendo como base pesquisadores que buscam também compreender a mesma linha de investigação, assim esteve voltado para a Constituição, tendo em vista que a realização da desapropriação deve ir de encontro com a lei vigente, sendo esta uma forma de se manter em equilíbrio, assim como respeitar os direitos e a dignidade da vida humana.

2.2.1 Direito de propriedade uma análise realizada frente a Constituição Federal

É plausível informar que a propriedade assume para as comunidades uma função social, as quais vão de encontro com as inovações, e para isso torna-se relevante a adoção de medidas que possam ser plausíveis aos interesses públicos, o qual apresenta características assim como interesse

coletivo, indo de encontro com a proposta de bem-estar para a sociedade. No entanto, a ação da desapropriação ocorre de contra mão as características de perpetuidade (Guizoni; Curil, 2018).

Frente ao exposto, complementa-se que o direito de propriedade está presente na Constituição Federal, visto que se trata de um direito subjetivo, assim como está associado as faculdades jurisdicionais, indo de encontro com o artigo 1228 do Código Civil, o qual determina que o direito a propriedade está voltado para “o direito de usar, gozar, dispor e reivindicar a coisa’ (Brasil, 2002, p. 235).

Diante disso, ressalta-se que o direito de propriedade se dar mediante a sua função social, sendo que em nenhuma hipótese não se pode induzir este direito ao regime jurídico o qual passa a ser subordinado ao direito civil. Assim sendo, percebe-

se que a propriedade desde a sua história apresente a sociedade direitos que vão de encontro com a constituição, os quais são fundamentais para a promoção do bem-estar, visto que este é um direito que vai de encontro com o acervo patrimonial (Botelho, 2017).

Ainda ao que condiz com o Código Civil, torna-se relevante informar que o direito de propriedade se dar mediante as linhas anteriores, sendo estas essenciais para a delimitação de informações relacionados ao conteúdo da propriedade, ou seja, aos poderes que são destinados ao proprietário, o qual passa a ter o direito de utiliza-la conforme suas necessidades (Toledo; Mokarzel, 2015, p.106).

Entretanto, tendo em vista o direito de propriedade como um direito constitucional, torna-se relevante informar que este também é um direito que está associado aos princípios da função social da propriedade, o qual impacta no desenvolvimento urbano social, fato este que vai de encontro com a constituição brasileira a qual implica nos principalmente voltados para as questões da natureza dos conceitos, os quais serão relevantes em uma etapa futura (Machado, 2017).

Diante do exposto, Molina e Lisboa (2022, p. 288) complementa que:

Com a denominação da propriedade como um direito natural do homem, o Brasil passa por um processo de evolução constitucional quanto à limitação jurídica do direito de propriedade, limite que não existia na Constituição Imperial de 1824 e na Constituição de 1891, onde o direito de propriedade era pleno. Foi apenas em 1916, no Código Civil Brasileiro, que surgiu as primeiras limitações legais quando da previsão do direito de vizinhança e das limitações urbanísticas, onde previa a possibilidade de haver a prevalência do interesse público em face do interesse privado.

Na busca pelo o direito natural da humanidade introduz na constituição a Política Urbana na Constituição Federal, a qual viabiliza a expansão e o desenvolvimento da área urbana, assim como elevou a propriedade como um direito não mais absoluto, sendo está uma forma de atender os princípios da função social, assim como promover ao interesse público, dados que vão de encontro com o desenvolvimento do estado moderno.

Destaca-se ainda a proposta da emenda da Constituição nº 80 de 2019, a qual apresenta informações relacionada a aplicabilidade do direito de propriedade, no qual sua prática vai de encontro com as interpretações adotadas. Segundo os estudos de Molina e Lisboa (2022, 290) com a modificação dos artigos 182 e 186 da CF, o direito de propriedade passa a ser uma função social, sendo está voltada tanto para a área

urbana como rural. Frente a estas modificação, torna-se relevante apresentar o plano diretor, sendo está uma ferramenta de grande

relevância, pois a mesma atribui informações relacionada as propriedade imobiliárias urbanas, tendo como meta a promoção de ações voltada para a função social, sendo esta uma prática que deve está associada ao poder público.

2.2.2 Atuação do Poder Público frente ao cumprimento de ações destinadas a desapropriação de imóvel

Ao realizar a desapropriação de um imóvel é justo que a comunicação frente ao expropriado ocorra de forma prévia, assim como deve de antemão realizar a sua indenização, a qual deve ocorrer através de pagamento em dinheiro. Entretanto, a indenização é uma prática presente no artigo 5º, XXIV da Constituição.

Tendo em vista que por meio da indenização a ato expropriatório, consiste de forma efetiva, assim como vai de encontro com a existências de utilidade pública, desta forma, observa-se que ao realizar um mandato de desapropriação sem que haja qualquer indenização, ou se a mesma ocorrer de forma inadequada, está prática configura-se em um ato improprio, ou seja é uma ação antijurídica.

Costa et al.; (2019) menciona em seus estudos que a indenização é uma etapa fundamental frente a realização da desapropriação, a qual visa a possibilidade de abrigar o expropriado, tendo o pagamento de indenização um ato ao respeito a Constituição. Nesse sentido, compreende-se que a tomada de decisão tende ir de encontro com o respeito ao regime jurídico assim como ir de encontro com a lei expropriatório, levando em consideração a Constituição, para que em nenhum momento ocorra a violação da lei.

Em consonância com este mesmo entendimento Silva (2015, p.09) esclarece

que:

Em matéria desapropriação, deve-se entender por indenização o ressarcimento do necessário para que o patrimônio do expropriado se mantenha na mesma situação em que se encontrava antes da ação.

Entende que a lei só pode excluir desse ressarcimento alguns valores, desde que essa exclusão seja razoável, não podendo ser estendida aos valores essenciais integrantes do respectivo direito de propriedade, sob pena de ser inconstitucional.

Assim sendo, convém ainda mencionar o artigo 179, inc. XXII da Constituição Imperial, seguido pelo artigo, 72 ~17 da Constituição Republicada de 1891, os quais já determinavam em suas referidas leis o direitos a indenização, sendo que o mesmo deveria ocorrer também de forma prévia, sendo está uma forma de manter a proposta de justiça, outras Constituições já existentes mantiveram também este mesmo ponto de vista, o qual visava o direito a dignidade humana.

Em contrapartida surge a Constituição de 1937, a qual não determinava o pagamento justo de indenização, em busca de se propor uma equilíbrio frente a prática de desapropriação o Decreto-Lei n. 3.365/41, determina o pagamento de indenização, no qual o valor deve ir de encontro com o limite de apuração, sendo este um momento em que surgia diferentes discursão tendo em vista que a Constituição de 1937 estava em vigor, o que tornava injusto a forma em que era imposto a indenização frente ao ato de expropriação. Ademais outras constituições foram realizadas, no qual a Constituição de 1946, manteve a indenização justa em forma de dinheiro, principalmente quando a mesma ocorresse de encontro com situações de perigo. Já a Constituição de 1967, não propõe nenhuma mudanças ao que refere-se o ato de expropriação.

Segundo Silva (2015) com a implementação da Constituição de 1988, a ação de desapropriação, ganhou mudanças, o qual passou a determinar em seu artigo 5º, inciso XXIV o direito assim como as garantias fundamentais, as quais eram empenhadas de forma coletiva ou individual, viabilizando a indenização frente ao ato de expropriação. No entanto está é uma medida que deve ir de encontro com os interesses sociais assim como as necessidades públicas.

Assim compreende-se que a lei desapropriatória consiste em seguir fielmente os comandos da lei constituinte, ou seja, deve obedecer ao que está informando, não sendo aceito atos que ocorra de forma diferente, neste caso não é possível que ocorra a desapropriação, tendo em vista que sua realização só poderá ocorrer quando houver a indenização em dinheiro de forma prévia. No entanto, ao seguir as determinações presente na Constituição, o Poder Público, tender a propor equilíbrio, assim como está respeitando os princípios que regem os direitos a dignidade da vida humana.

2.2.3 Desapropriação como uma ação comum ou ordinária

Ao falar em desapropriação de imóvel é relevante apresentar informações relacionadas a seus conceitos, sendo está uma prática que “está intimamente ligado à ideia de propriedade”. E para isso torna-se relevante apresentar informações relacionada aos fundamentais constitucionais frente a desapropriação, o qual tem como principal embasamentos o estudo do Decreto-Lei 3.365/41, sendo este também um documento oriundo do direito constitucional (Cascardi, 2019, p. 18).

É importante mencionar o art. 5º, inc. XXIV, da Constituição Federal, o qual determina em direitos e deveres individuais informações relacionadas ao direito de propriedade, no qual a lei menciona que a prática da desapropriação ocorre mediante utilidade pública, assim como por meio de interesse social, porém o indivíduo a ser desapropriado tem como

garantia a realização de indenização, no qual deve ocorrer de forma prévia. (Ventena, 2018).

No entanto, está é a forma justo de se realizar tal medida de desapropriação, a qual não pode ocorrer de contramão a lei, pois quando isso ocorre o Setor Público passa a ferir o princípio da dignidade humana. Assim, convém a disponibilização de um ambiente que possui os mesmos confortos do móvel desapropriado, o qual terá uma duração de tempo que deve ocorrer até que o expropriado consiga adquirir outro imóvel. Porém quando o valor da indenização for inferior ao valor do imóvel desapropriado, o qual impende o expropriado a comprar um novo imóvel com valor semelhante, é importante que se busque aplicar o mandamento constitucional que envolve a justa indenização, garantindo assim o princípio da dignidade humana.

Diante do exposto, torna-se relevante informar que a desapropriação no país, vai de encontro aos fundamentos da Constituição, bem como está conectado ao interesse coletivo, outro ponto importante a ser mencionado condiz com a ordem social a qual se associa aos termos resguardados. Neste sentido, é visto a importância dos princípios subordinados os quais vão de encontro com os interesses da coletividade, no qual segundo os estudos de Cascaldi (2019, p.29) complementa que:

a) a posição privilegiada da Administração a fim de assegurar a proteção adequada aos interesses públicos;

b) a posição de supremacia do Poder Público em relação aos particulares possibilitando a criação de obrigações por meio de ato unilateral;

c) a existência de restrições ou sujeições especiais no desempenho da atividade de natureza pública.

Frente a estas considerações torna-se relevante apresentar os fundamentos jurídicos teóricos e normativos, sendo que conforme o autor supracitado, ambos estão respectivamente voltados para o ordenamento dos princípios políticos, sendo este acolhido pelo o sistema, posteriormente é possível observar que o fundamento normativo se associa a constitucionalidade bem com a infra constitucionalidade.

Neste sentido, complementa-se que a desapropriação se torna mais grave quando há a intervenção do Estado, o que leva a atuação do Poder Público, principalmente quando esta atuação ocorre de forma desrespeitosa, indo de contra mão aos direitos fundamentais de propriedade.

4. CONCLUSÃO

Com a pesquisa realizada, foi possível obter resposta plausível ao que condiz com o direito de propriedade, assim com a desapropriação de imóvel, tendo estas informações associadas a delimitação jurídica. Neste sentido, compreende-se ainda que o direito de propriedade consiste no conceito jurídico-positivo, o qual vai de encontro com a junção de um conjunto de fatores, sendo estes voltados para o ordenamento jurídico, os quais podem sofrer variação, principalmente quando comparado ao sistema jurídico.

Os teóricos envolvidos na pesquisa apontaram a contribuição da Constituição Federal, frente as condicionalidades do princípio da função social, sendo esta determinada pelo artigo 5º, inciso XXIII, o qual apresenta informações relacionado aos direitos do proprietário.

A pesquisa ainda atribuiu informações ao que condiz com a direito de propriedade como um princípio social, sendo que esta é um direito que deve ir de encontro com as obrigações dos proprietários, bem como devem irem de encontro com o interesse público, para isso, torna-se

relevante a adoção de medidas que vão de encontro com a legalidade e proporcionalidade, visto que estes são alguns limites que estão associados a desapropriação do bem.

Com base na pesquisa realizada, é possível mencionar o Código Civil, o qual através do artigo 1.228 inciso 4º e 5º apresenta a desapropriação como um interesse social, sendo que quando ocorre a desapropriação dentro destas causas, o proprietário passa a ter o direito de receber a justa indenização. Constatou-se ainda

que a pesquisa realizada contribuiu com a oferta de informações relacionada ao mecanismo jurídico, indo de encontro com o avanço na consolidação dos princípios constitucionais, assim como a proposta que visa a dignidade do sujeito, visto que a função social da propriedade está correlacionada ao desenvolvimento nacional.

Portanto, esse estudo serviu para validarmos a ideia inicial de que a desapropriação está relacionada para desocupação do imóvel, o qual é de grande relevância para o setor público, principalmente quando o mesmo se trata de direitos imobiliários constitucional, administrativos ou civil. Este trabalho também servirá como estímulo para pesquisas vindouras pois este assunto não se encerra aqui, servindo assim de estímulo para novas pesquisas neste campo tão amplo de estudo.

REFERÊNCIAS

BOTELHO, M. C. Da Desapropriação De imóveis improdutivos e a incidência Dos juros compensatórios. **Revista da AGU**, Brasília-DF, v. 17, n. 02. 272-294, abr./jun. 2018. Disponível em: <https://revistaagu.agu.gov.br/index.php/AGU/article/view/852>. 28 de dezembro de 2023.

BRASIL. Presidência da República. **Constituição (1988)**. Emenda constitucional n.º45, de 30 de dezembro de 2004. Altera dispositivo de diversos artigos da Constituição Federal e acrescenta o art. 103-B, dentre

outros. Disponível em:<

http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/constituicao/Emendas/Emc/emc45.htm> Acesso em: 28 de dezembro de 2023.

BRASIL. Lei nº 10.406, de 10 de janeiro de 2002. Institui o Código Civil.

Diário Oficial da União: seção 1, Brasília, DF, ano 139, n. 8, p. 1-74, 11 jan. 2002.

BRASIL. Decreto-Lei nº 3.365, de 31 de junho de 1941. Lei de

Desapropriação. Presidência da República. Disponível em:

https://www.planalto.gov.br/ccivil_03/decreto-lei/del3365.htm. Acesso em 25 de fev. de 2024.

CASCALDI, M. S. **Desapropriação indireta especialização em direito administrativo.** Pontifícia Universidade Católica de São Paulo PUC-SP, 2019. Disponível em:

<https://sapientia.pucsp.br/bitstream/handle/34895/1/MARCELA%20SPROE%20SSES%20CASCALDI.pdf>. Acesso em 28 de dez. de 2023.

COSTA, Beatriz Souza; et al. O direito humano e fundamental à inviolabilidade da propriedade privada e o prazo prescricional nas ações de indenização por desapropriação indireta. **Redes: Revista Eletrônica**

Direito e Sociedade, Canoas, v. 7, n. 2, p. 15-43, ago. 2019. Disponível em:

<<https://revistas.unilasalle.edu.br/index.php/redes/article/view/5392>>

Acesso em 28 de dez. de 2023.

FAGUNDES, André. A constitucionalidade da desapropriação judicial.

Revista de Direito da Cidade, [S. l.], v. 11, n. 3, p. 788–807, 2020. DOI:

10.12957/rdc.2019.37932. Disponível em: [https://www.e-](https://www.e-publicacoes.uerj.br/rdc/article/view/37932)

[publicacoes.uerj.br/rdc/article/view/37932](https://www.e-publicacoes.uerj.br/rdc/article/view/37932). Acesso em: 31 jan. 2024.

FERNÁNDEZ, A. F, CAMARGO, C, B; **Metodología de la investigación**

Científica para Educación Superior. Teoría y práctica de la investigación científica y la producción académica. Editora: Universidad Columbia del

Paraguai, 2019.

GIL, A. C. **Métodos e técnicas de pesquisa social**. São Paulo: Atlas, 2002.

GUIZONI, A. L. M.; CURI, F. **Desapropriação indireta**. UNIVAG – Centro Universitário – TCC – Direito. 2016. Disponível em:

<https://repositoriodigital.univag.com.br/index.php/rep/article/view/211>.

Acesso em 30 de jan. de 2024.

MACHADO, P. B. Do Direito à Indenização da Posse no Instituto da Desapropriação. **Revista do Curso de Direito do Centro Universitário**

Brazcubas, v. 1, n. 2, 12 jun. 2017. Disponível em:

<https://revistas.brazcubas.edu.br/index.php/revdubc/article/view/278>.

Acesso em 30 de jan. de 2024.

SILVA, José Carlos Pereira Marconi da. **Desapropriação por utilidade pública e o princípio da dignidade da pessoa humana**. Instituto

Brasiliense de Direito Público Programa de Pós-graduação-CEPES.

Disponível em:

<<https://repositorio.idp.edu.br/bitstream/123456789/3253/1/ARTIGO%20-%20JOS%C3%89%20CARLOS%20PEREIRA%20MARCONI%20DA%20SILVA.pdf>

> Acesso em: 20 de jan. 2024.

TOLEDO, C. M. Q. DE. MOKARZEL, C. B. A relação entre o direito de propriedade e o direito à moradia na Constituição Federal de 1988.

Revista de Direito Urbanístico, Cidade e Alteridade. e-ISSN: 2525-989X.

Minas Gerais. v. 1. n. 2. p.105-127. Jul/Dez. 2015. Disponível

em:<https://indexlaw.org/index.php/revistaDireitoUrbanistico/article/view/57>

/53. Acesso 30 de jan. 2024.

VENTENA, Elaine da Silva. **A tutela ambiental e o aparente conflito no direito de propriedade: implantação de áreas de interesse ambiental**

através da desapropriação de imóveis residenciais urbanos frente ao regramento civil. Monografia apresentada ao curso de graduação em

Direito, Universidade Federal da Bahia. Salvador, 2018. Disponível em: <

<https://repositorio.ufba.br/handle/ri/25785>> Acesso em: 28 de jan. de 2024.

¹ Graduado em Ciências Biológicas, pela Universidade Estadual do Piauí-UESPI. Especialização em Educação Ambiental, pela FAESPI. Professor na rede estadual e municipal de Morro do Chapéu do Piauí. Email: galego.chapeu@hotmail.com

² Graduado em Pedagogia pela Universidade Estadual do Maranhão (CEERSSMA).
juracybrasil16@gmail.com

³ Mestra em Direito pela Universidade Católica de Brasília (UCB). Professora de Direito da Faculdade de Tecnologia de Teresina (CET/PI). Assessora Judiciária do Tribunal de Justiça do Estado do Piauí. CV: <http://lattes.cnpq.br/4928110234711759>. Orcid: <https://orcid.org/0000-0001-7518-7453>. giselle.f.ibiapina@gmail.com.

⁴ Mestra em Direito pela Universidade Católica de Brasília. Professora de Direito da Faculdade CET.
<https://orcid.org/0000-0003-1276-9426>. professor21@cet.edu.br.

[← Post anterior](#)

RevistaFT

A RevistaFT têm 28 anos. É uma **Revista Científica Eletrônica Multidisciplinar Indexada de Alto Impacto e Qualis “B2”**.

Periodicidade mensal e de acesso livre. Leia gratuitamente todos os artigos e publique o seu também [clikando aqui](#).

Contato

Queremos te ouvir.

WhatsApp RJ:
(21) 98159-7352

WhatsApp SP:
(11) 98597-3405

e-Mail:
contato@revistaf.com.br

ISSN: 1678-0817

CNPJ:

Conselho Editorial

Editores

Fundadores:

Dr. Oston de Lacerda Mendes.
Dr. João Marcelo Gigliotti.

Editor

Científico:

Dr. Oston de Lacerda Mendes

48.728.404/0001-
22

**FI= 5.397 (muito
alto)**

Fator de impacto é um método bibliométrico para avaliar a importância de periódicos científicos em suas respectivas áreas. Uma medida que reflete o número médio de citações de artigos científicos publicados em determinado periódico, criado por Eugene Garfield, em que os de maior FI são considerados mais importantes.

Orientadoras:

Dra. Hevellyn
Andrade
Monteiro
Dra. Chimene
Kuhn Nobre

Revisores:

Lista atualizada periodicamente em revistaft.com.br/expense. Venha fazer parte de nosso time de revisores também!

Copyright © Revista ft Ltda. 1996 -
2024

Rua José Linhares, 134 - Leblon | Rio
de Janeiro-RJ | Brasil